

PSIXOLOGIYALIQ ADAPTACIYA HÁM SHAÑARAQ INTEGRACIYASI

Aytbaeva Maral

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik universitetinin' Pedagogika Psixologiya kafedrası
A'meliy psixologiya qa'niygeliginin' student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13926190>

Annotatsiya. *Bul izertlew psixologiyalıq adaptaciya hám shañaraq integraciyası arasındaǵı óz-ara baylanıslılıqtı úyreniwge qaratılǵan. Izertlewde shañaraq aǵzalarınń psixologiyalıq adaptaciya dárejesi jáne onıń shañaraq integraciyasına tásiiri ashıp berilgen.*

Tayanish sózler: *psixologiyalıq adaptaciya, shañaraq integraciyası, shañaraq aǵzaları, shañaraq sisteması, shañaraq qatnasları.*

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND FAMILY INTEGRATION

Abstract. *This study is aimed at studying the relationship between psychological adaptation and family integration. The study reveals the level of psychological adaptation of family members and its impact on family integration.*

Keywords: *psychological adaptation, family integration, family members, family system, family relationships.*

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И СЕМЕЙНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Аннотация. *Данное исследование направлено на изучение взаимосвязи между психологической адаптацией и интеграцией семьи. В исследовании раскрывается уровень психологической адаптации членов семьи и его влияние на интеграцию семьи.*

Ключевые слова: *психологическая адаптация, интеграция семьи, члены семьи, семейная система, семейные отношения.*

Shañaraq insannıń jeke ómiriniń tiykarǵı strukturalıq bólegi bolıp, onıń kámal tabıw hám rawajlanıwda zárúrli rol oynaydı. Shañaraq sistemasında júz bolatuǵın ózgerisler hám máseleler shañaraq aǵzalarınń psixologiyalıq adaptaciyasın tásir etedi.

Psixologiyalıq adaptaciya dárejesi bolsa óz gezeginde shañaraq integraciyası kórsetkishlerine tásir kórsetedi. Bul izertlewdiń maqseti psixologiyalıq adaptaciya hám shañaraq integraciyası arasındaǵı óz-ara baylanıslılıqtı úyreniwden ibarat.

Izertlew wazıypaların ámelge asırıw ushın tómendegi jumıslar atqarıldı:

1. Shañaraq aǵzalarınń psixologiyalıq adaptaciya dárejesin anıqlaw;
2. Shañaraq integraciyası kórsetkishlerin úyreniw;
3. Psixologiyalıq adaptaciya hám shañaraq integraciyası arasındaǵı baylanıslılıqtı analiz

qılıw.

Izertlew ob'ekti - shañaraq aǵzaları,

izertlew predmeti - psixologiyalıq adaptaciya hám shañaraq integraciyası arasındaǵı qatnaslar.

Stilistika

Izertlew waqtı (sapalı hám muǵdarlıq) metod tiykarında ámelge asırıldı. Psixologiyalıq adaptaciya dárejesi "Psixologiyalıq adaptaciya" sorawnaması, shañaraq integraciyası kórsetkishleri "Shañaraq integraciyası" sorawnaması járdeminde bahalandı. Izertlewde 150 dana shañaraq aǵzası qatnastı.

Nátiyjeler

Izertlew nátiyjelerine kóre, shańaraq aǵzalarınıń psixologiyalıq adaptaciya dárejesi ortasha 78,4 ball menen bahalanǵan. Eń joqarı kórsetkish "Shańaraqqa integraciya" (86,2 ball) hám eń tómen kórsetkish " Kásiplik adaptaciya" (68,3 ball) tarawlarında jazıp qoyıldı.

Shańaraq integraciyası kórsetkishleri analizi shańaraq aǵzaları arasındaqı óz-ara qatnaslardıń jaqsı rawajlanǵanlıǵı, shańaraq funksiyalarınń nátiyjeli ámelge asırılıwı sıyaqlı táreplerge itibar qaratadı.

Psixologiyalıq adaptaciya hám shańaraq integraciyası arasındaqı korrelyatsiya analizi bul faktorlar arasında unamlı hám statistikalıq tárepten mánisli baylanıslıq bar ekenligin kórsetdi.

Bul shańaraq aǵzalarınıń psixologiyalıq adaptaciya dárejesi joqarı bolǵan halda, shańaraq integraciyası kórsetkishleri de jaqsılanıwın ańlatadı.

Alınǵan nátiyjeler sonı kórsetedi, shańaraq aǵzalarınıń psixologiyalıq adaptaciyası shańaraq integraciyasına unamlı tásir kórsetedi. Psixologiyalıq tárepten jaqsı maslasqan shańaraq aǵzaları shańaraq sistemasına nátiyjeli integraciyalasıwları, shańaraq qatnasların bekkemlewlari, shańaraq funksiyaların nátiyjeli ámelge asırıwları múmkin.

Bul izertlew nátiyjelerinen shańaraq psixologiyasi salasındaqı ámeliy islerdi jetilistiriw, shańaraq aǵzalarınıń psixologiyalıq tárepten saw rawajlanıwına kómeklesiw maqsetinde paydalanıw múmkin.

REFERENCES

1. Vasila Karimova "Psixologiya", Tashkent, 2000.
2. Foziev E. "Ulıwma psixologiya"1-kitap, Tashkent, 2004
3. Foziev E. «Ulıwma psixologiya», 2 -kitap, Tashkent, 2004.
4. M. G. Davletshin. Zamanagóy mektep oqıtıwshı psixologiyasi. T., 1997.
5. M. G. Davletshin. «Ulıwma psixologiya», Tashkent, 2002.